

**Fragebogen zur Lernumgebung ZIM-Rechnerpool Griebnitzsee und Moodle.UP angelehnt an
ISONORM 9241/110-S**

Bitte beachten Sie:

→ Das Ziel dieser Beurteilung ist es, Schwachstellen bei Moodle.UP und der Lernumgebung ZIM-Rechnerpool aufzudecken und konkrete Verbesserungsvorschläge im Rahmen einer Masterarbeit zu entwickeln.

→ Dabei geht es nicht um eine Beurteilung Ihrer Person, sondern um Ihre persönliche Bewertung der Software/Lernumgebung, mit der Sie arbeiten.

→ Um dies zu bewerkstelligen, ist Ihr Urteil als Nutzer der Software und der Lernumgebung von entscheidender Bedeutung! Grundlage Ihrer Bewertung sind Ihre individuellen Erfahrungen mit der Software und der Lernumgebung.

Kurzbeschreibung:

→ Zuerst werden einige Daten zu ihrer Person anonym erfasst.

→ Im ersten Fragebogenteil geht es um die Software Moodle.UP und ihre persönliche Einschätzung.

→ Im zweiten Fragebogenteil geht es um die Lernumgebung ZIM- Rechnerpool in Griebnitzsee und ihre persönliche Einschätzung.

Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich in dieser Lernumgebung?	Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie wöchentlich mit Moodle.UP?	Stunden
Wie viele Stunden arbeiten sie täglich am Bildschirm?	Stunden
In welchem Fachsemester sind sie?	Semester
Ihr Geschlecht?	<input type="radio"/> weiblich <input type="radio"/> männlich
Ihr Alter?	Jahre
Fachrichtung ihres Studiums?	

Moodle.UP	----	--	-	-/+	+	++	+++	Moodle.UP
<i>Bietet nicht alle Funktionen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet alle Funktionen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>
<i>Erfordert überflüssige Eingaben.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erfordert keine überflüssigen Eingaben.</i>
<i>Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>
<i>liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Eingaben zulässig oder nötig sind.</i>
<i>Bietet auf Verlangen keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet auf Verlangen situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>
<i>Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>
<i>Erzwingt eine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erzwingt keine unnötig starre Einhaltung von Bearbeitungsschritten.</i>
<i>Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>
<i>Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen einzelnen Menüs oder Masken.</i>
<i>Liefert schlecht verständliche Fehlermeldungen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Liefert gut verständliche Fehlermeldungen.</i>
<i>Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>
<i>Erfordert viel Zeit zum Erlernen.</i>	○	○	○	○	○	○	○	<i>Erfordert wenig Zeit zum Erlernen.</i>

Die Lernumgebung	----	--	-	-/+	+	++	+++	Die Lernumgebung
<i>Bietet nicht alle technischen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet alle technischen Ausstattungen um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>						
<i>Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet nicht alle räumlichen Ausstattungen, um die anfallenden Aufgaben effizient zu bewältigen.</i>						
<i>Ist schlecht auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist gut auf die Anforderungen der Studenten zugeschnitten.</i>						
<i>liefert in unzureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.</i>	<input type="radio"/>	<i>liefert in zureichendem Maße Informationen darüber, welche Ausstattung vorhanden ist.</i>						
<i>Bietet von sich aus keine situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Bietet von sich aus situationsspezifischen Erklärungen, die konkret weiterhelfen.</i>						
<i>Erzwingt unnötige Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>	<input type="radio"/>	<i>Erzwingt keine unnötigen Unterbrechungen bei der Arbeit.</i>						
<i>Ermöglicht keinen leichten Wechsel zwischen den Medien.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ermöglicht einen leichten Wechsel zwischen den Medien.</i>						
<i>Erschwert die Orientierung durch eine uneinheitliche Gestaltung.</i>	<input type="radio"/>	<i>Erleichtert die Orientierung durch eine einheitliche Gestaltung.</i>						
<i>Lässt sich von mir schwer erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Lässt sich von mir leicht erweitern, wenn für mich neue Aufgaben entstehen.</i>						
<i>Lässt sich von mir schlecht an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>	<input type="radio"/>	<i>Lässt sich von mir gut an meine persönliche, individuelle Art der Arbeitserledigung anpassen.</i>						
<i>Ist schlecht ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist gut ohne fremde Hilfe nutzbar / erlernbar.</i>						
<i>Ist schwer erreichbar.</i>	<input type="radio"/>	<i>Ist leicht erreichbar.</i>						

Tools	Wie oft nutzen sie folgende Tools?			Wie gut kennen sie folgende Tools?		
	Täglich	Wöchentlich	Weniger bis gar nicht	Kenne ich nicht	Hab von gehört	Kenne ich
Moodle.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Campus.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobile.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Media.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Box.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pad.UP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Datenschutzerklärung

Hiermit bestätige ich, Johannes Erich Zeiße, dass alle Daten die in dieser Befragung gesammelt werden, ausschließlich für meine Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen genutzt und gespeichert werden. Nach Abgabe dieser Abschlussarbeit werden alle Daten von Privatgeräten gelöscht.

Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich meine Daten zum Zweck der Abschlussarbeit mit dem Thema „Eine Umgebungsanalyse der bestehenden virtuellen Lehr-/Lernumgebungen an der Universität Potsdam“ und daraus folgende Forschungen zur Verfügung stelle. Dies beinhaltet die Angaben im Fragebogen, die Bildschirmaufzeichnung, den Tonmitschnitt des Interviews und die Notizen während der Befragung.

Unterschrift Proband